

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING NOMUSGA TEGISH JINOYATINI
OLDINI OLISH FAOLIYATINING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

O'roqov Jasur Rustamaliyevich¹

Nasulloyev Aslbek Farhod o'g'li²

IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar

profilaktikasi kafedrası o'qituvchisi¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686593>

Annotatsiya: Profilaktika inspektori huquqni muhofaza qilish tizimida muhim o'rin tutadi va uning asosiy vazifasi jinoyatlarning oldini olish, xususan, nomusga tegish jinoyatlarni bartaraf etishdir. Nomusga tegish jinoyatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida alohida moddalar bilan tartibga solinadi va odatda shaxsning sha'ni, qadr-qimmat va jinsiy daxlsizligiga putur yetkazuvchi, shuningdek, oilaviy munosabatlarga zarar keltiruvchi xatti-harakatlar sifatida tasniflanadi. Ushbu maqola profilaktika inspektorining ushbu turdagi jinoyatlarni oldini olishdagi faoliyatining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, nomusga tegish jinoyatlari, jinoyat oldini olish, ayollar himoyasi, jinsiy zo'ravonlik, huquq muhofaza, preventiv choralar, jabrlanuvchilar himoyasi

Annotation: The prevention inspector occupies an important position in the law enforcement system, and their primary task is crime prevention, specifically preventing crimes against honor. Crimes against honor are regulated by separate articles in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and are typically classified as actions that damage personal dignity, honor and sexual integrity, as well as harm family relationships. This article analyzes the specific aspects of the prevention inspector's activity in preventing this type of crimes.

Keywords: prevention inspector, crimes against honor, crime prevention, women protection, sexual violence, law enforcement, preventive measures,

victim protection.

Nomusga tegish - zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining o'zligidan foydalanib, jinsiy aloqa qilish. Ushbu jinoyatning jabrlanuvchisi faqat ayol kishi, nomusga tegishning subyekta esa ayolning xohishi, erkiga qarshi u bilan jinsiy aloqaga kirishgan erkak hisoblanadi. Ko'pincha jinoyatning motivi jinsiy ehtiyojni qondirishdan iborat bo'ladi. Ammo sud amaliyotida jinoyat sodir etishning motivi sifatida o'ch olish, ayolni sharmanda qilish, oilani haqorat qilish, ayol kishini erga tegishga majbur qilish va hokazo ham uchray turadi. Nomusga tegish vaqtida aybdor jismoniy va ruhiy zo'rlik ishlatishi mumkin. Nomusga tegish jinoyatini sodir etishdagi qo'rqitish jabrlanuvchining qarshiligini yengish maqsadida unga yoki unga yaqin kishilarga nisbatan ishlatiladigan turli xil ruhiy ta'sirlarni anglatadi. Jabrlanuvchining o'zligidan foydalanish deyilganda jabrlanuvchining o'ziga nisbatan sodir etilayotgan harakatlarning xususiyati va mohiyatini anglay olmasligi yoxud sodir etilayotgan harakatlarning xususiyatini anglasada, aybdorga qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishi tushuniladi.

Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishda zo'rlik ishlatish deganda jabrlanuvchining qarshiligini yengishga qaratilgan harakatlarni sodir etish, masalan, zarbalar berish, nafas yo'llarini siqish, oyoqlari, qo'llarini ushlab turish, kiyimlarini yirtish va h.k.lar tushuniladi¹.

O'zbekiston Respublikasining JK bo'yicha, Nomusga tegish ayollarning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligiga qaratilgan eng og'ir tajovuzlardan biridir. Voyaga yetgan ayollarning jinsiy erkinligi, 16 yoshga to'lmagan ayol jinsidagi shaxslarning jinsiy daxlsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar jinoyat qonuni bilan muhofaza qilinadi. Nomusga tegish jinoyatini sodir etgan shaxs uchun belgilangan jazoning eng oz muddati 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 29.10.2010 yildagi 13-son <https://lex.uz/>

mahrum qilishdir. Javobgarlik o'ta og'irlashtiruvchi holatlarda sodir etilgan deb topilsa, aybdorga 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan maxrum qilish jazosi tayinlanadi (O'zbekiston Respublikasining JK, 118-modda).²

Misol tariqasida birgina odam savdosi jinoyatining xalqaro ekspertlarning ma'lumotlariga qaraganda, har yili dunyo miqyosida 2 million 700 ming kishi qurboniga aylanadi. Ushbu jinoyatchilikdan tushadigan noqonuniy daromad 7 milliard AQSH dollarini tashkil qilmoqda. Dunyo miqyosida har yili 600 mingdan 800 ming nafargacha ayollar va bolalar aldov yo'li bilan chet ellarga olib ketilib sotiladi. Ayniqsa, odam savdosi jinoyatidan jabrlanganlarning 80 foizini ayollar yoki yosh bolalar tashkil etayotgani tashvishli holdir.

Jabrlanuvchi ayol (erkak)ning xohish-irodasiga qarshi u bilan jinsiy aloqada bo'lish, jabrlanuvchi bokira qizmi yoki «ko'hna» kasb vakili (fohisha)mi bundan qat'i nazar, zo'rlab nomusga tegish hisoblanadi, chunki qonun axloq-odobidan qat'i nazar barchaning jinsiy erkinligini himoya qiladi. Er-xotinlardan birontasi, hatto ular rasmiy nikohda bo'lishsa ham, nomusga tegish natijasida jabrlanuvchi bo'lishi mumkin, zero, nikoh erxotinni jinsiy erkinlikdan mahrum qilmaydi. Jinoyatning obyektiv tomoni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilishda ifodalanadi. Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar Nomusga tegish JK 118-m. Jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish JK 119-m. Besoqolbozlik JK 120-m. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish JK 121- m. Nomusga tegish tarzidagi jinsiy aloqa qilish deganda, faqat tabiiy jinsiy aloqani, ya'ni jinsi qarama-qarshi bo'lgan erkak jinsiy a'zosining ayol jinsiy a'zosiga kiritish yo'li bilan qovushishni tushunish lozim. Fiziologik nuqtai nazardan normal jinsiy aloqa qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa zo'rlik ishlatish bilan bog'liq harakatlar – besoqolbozlik, ayolning jinsiy ehtiyojini ayol bilan zo'rlik ishlatib

² Ismailov I. Jinoyatchilikda uyushganlik: nazariya va amaliyot muammolari. – t.: o'zbekiston respublikasi iiv akademiyasi, 2021. – 168 b.

qondirishi va boshqa harakatlar nomusga tegish hisoblanmaydi va JK 119-moddasida nazarda tutilgan jinoyat tarkibini tashkil qiladi³.

Ushbu jinoyatning bevosita obyekti jabrlanuvchining jinsiy erkinliginita'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, o'z xohishiga ko'ra jinsiy sherigini tanlash huquqi, shuningdek, 16 yoshga to'lmagan shaxslarning jinsiy daxlsizligi hisoblanadi. Nomusga tegishning qo'shimcha obyekti jabrlanuvchining hayoti va (yoki) sog'ligi bo'lishi mumkin. Sud-tergov amaliyotini o'rganish aksariyat hollarda ayollar jabrlanuvchi bo'lishi, ammo erkaklar ham jinoyatdan jabr ko'rganligi haqida dalolat beradi⁴

Xususan, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida», «Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida», «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida», «Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida», «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida», «Ichki ishlar organlari to'g'risida», «Tezkorqidiruv faoliyati to'g'risida», «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida», «Ijtimoiy sheriklik to'g'risida», «Ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida», «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi qonunlarning qabul qilinishi huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etishga va bu orqali fuqarolarning turli huquqbuzarliklardan jabrlanishini oldini olishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirishga doir qaror va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa bir qator normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi ham shular jumlasidandir.

O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 may kunidagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunida huquqbuzarliklar

³ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

⁴ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

profilaktikasini amalga oshiruvchi subyektlar, ularning asosiy faoliyat yo'nalishlari hamda huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka tartibdagi profilaktikasi bilan bir qatorda huquqbuzarliklardan jabrlanishning oldini olishga qaratilgan huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi, uni amalga oshirish chora-tadbirlari, huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tashkil etish tartibi belgilab berilgan. Mazkur qonunning qabul qilinishi natijasida huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi birinchidan, qonuniy asosga ega bo'ldi, ikkinchidan profilaktikaning ushbu yo'nalishini amalga oshirish va unda ishtirok etishga vakolatli subyektlar hamda ularning vazifalari aniq belgilab berildi, uchinchidan huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari shakllandi.

Huquqbuzarliklarning viktimalogik profilaktikasi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida" gi qonuntalablari asosida umumiy va yakka tartibda amalga oshirilishi mumkin. Jinsiy erkinlikka qarshi huquqbuzarliklarning viktimalogik profilaktikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega:

-Jinsiy erkinlikka qarshi huquqbuzarliklarning viktimalogik profilaktikasini olib borishdahuquqbuzarlikning sodir etilishiga imkon bergan omillarni aniqlash;

-Profilaktika inspektori o'z xizmat hududidagi kriminogen vaziyat notinch bo'lgan joylarni aniqlash, ya'ni:shahardan chekka joylar, eskim va yangi inshootlar, qarovsiz tashlandiq joylar, xiyobonlar, ko'chalarni kriminogen vaziyat o'g'ir bo'lgan hududlarni e'tiborga olishi va nazoart olib borishi ushbu hududlar profilaktik tasir chorlarni ko'rishini lozim. Ichki ishlar organlari tomonidan jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarning quyidagi viktimalogik profilaktikasi chora-tadbirlari amalga oshiriladi:

-Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlardan jabrlanishning sabblari va ularga imkon bergan shart-sharoitlarni o'rganish, tahlil qilish hamda jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar toifasini aniqlash; -Jinsiy erkinlikka qarshi

jinoyatlardan jabrlanganlarning individual va ijtimoiy psixalogik xususiyatlaridan kelib chiqib profilaktika tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

-Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlardan jabrlanganlarni o'z vaqtida aniqlash va himoya qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; - Profilaktika dasturi va tadbiri loyihalarining ommaviy muhokamalarini tashkil etish, ularni amalga oshirish jarayonidagi mavjud muammolar va kamchiliklarni aniqlab, bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

-Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarning viktimalogik profilaktikasining zamonaviy usullariga doir electronadabiyotlarni yaratish hamda tarqatish; 2014-yil 14-mayda qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida" gi qonunning 6- moddasida huquqbuzarliklarning bir turi sifatida keltirib o'tildi va qonunning 6-bobi to'liq huquqbuzarliklarning viktimalogik profilaktikasi tushunchalariga, chora-tadbirlariga va huquqbuzarlikdan jabrlanganlarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarga bag'ishlandi.

Ushbu huquqbuzarliklarning oldini olishda ichki ishlar organlari ya'ni profilaktika inspektori tomonidan olib boriladigan huquqiy targ'ibot ishlari juda samarali usul hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 29.10.2010 yildagi 13-son <https://lex.uz/>
3. Ismailov I. Jinoyatchilikda uyushganlik: nazariya va amaliyot muammolari. – t.: o'zbekiston respublikasi iiv akademiyasi, 2021. – 168 b.

4. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // “Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O‘zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

5. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo‘llari // Oliy yuridik o‘quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta‘minlovchi fanlarning o‘qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O‘zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

6. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // “Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O‘zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.